

Жумабаева К.А.

*Магистрант, филологический факультет
Казахский национальный педагогический университет имени Абая*

LINGUISTIC ECOLOGY AS A NEW DIRECTION IN LINGUISTICS

Zhumabayeva K.

*Master student, Faculty of Philology
Abay Kazakh national Pedagogical University*

Аннотация

Как известно, характерной особенностью современной науки является то, что сейчас возникают множество дисциплин, которые включают в себя одновременно несколько различных направлений, возникают на стыке уже существующих научных парадигм. Это обусловлено тем, что общество развивается и совершает новые открытия в смежных дисциплинах.

На современном этапе экологические проблемы перестали быть объектом только естественных научных дисциплин. Актуальность экологических проблем состоит в нарушении экологического баланса не только в природе, но и в обществе. В связи с этим уже речь идёт об экологии культуры, языка, человека и др. Они изучаются с различных позиций: как естественных, так и гуманитарных наук. Подтверждением тому является формирование такого направления в языкознании, как эколлингвистика, в которой изучаются языковые средства, вербализирующие экологические проблемы. Появилось большое количество публикаций, которые нуждаются в систематизации. Исходя из этого, данная статья посвящена обзору научных работ по зарубежной и отечественной эколлингвистике.

Abstract

As you know, a characteristic feature of modern science is that now there are many disciplines that include several different directions at the same time, appear at the junction of already existing scientific paradigms. This is due to the fact that society is developing and making new discoveries in related disciplines.

At the present stage, environmental problems have ceased to be the object of only natural scientific disciplines. The urgency of environmental problems lies in the violation of the ecological balance not only in nature, but also in society. In this regard, we are already talking about the ecology of culture, language, man, etc. They are studied from various positions: both natural and humanitarian sciences. This is confirmed by the formation of such a trend in linguistics as ecolinguistics, which studies linguistic means that verbalize environmental problems. A large number of publications have appeared that need to be systematized. Based on this, this article is devoted to a review of scientific papers on foreign and domestic ecolinguistics.

Ключевые слова: экология, эколлингвистика, языковые средства, систематизация, смежные дисциплины, интегративные дисциплины.

Keywords. ecology, ecolinguistics, language means, systematization, related disciplines, integrative disciplines.

Материал и методы исследования. Материалом для исследования послужила эколлингвистика как новое направление в языкознании. Методы – описательный, анализ и синтез.

Обсуждение. Возникновение в XX веке такой науки, как эколлингвистика повлекло за собой массу новых исследований, получившее в дальнейшем стремительное развитие. Особенностью эколлингвистики является то, что она исследует системную организацию языка, включая в себя его анализ в различные естественные и социальные экосистемы. Основоположителем понятия *экология языка* принято считать Эрнеста Хаугена, который отмечает, что экологию языка можно считать наукой о взаимоотношениях между языком и его окружением. Автор под окружением подразумевает человеческое общество, использующее язык как один из своих кодов. Как правило, язык существует только в сознании говорящего и функционирует только во

взаимосвязи с другими говорящими и с их социальным природным окружением. С тех пор, как издана его книга «Экология языка» (1972 г), наблюдается интенсивное развитие этого направления. А также Э.Хауген впервые сформулировал проблемы посредством метафоризации понятия традиционной экологии. В одном сформированных им положений говорится, что языки, как и биологические виды, сначала зарождаются, дальше растут, изменяются, живут и умирают во взаимоотношении с другими языками и окружением. Как и биологические виды, которые вот-вот исчезнут, языки также подвергаются подобной опасности. Решая эту проблему, экология языка должна разработать пути решения и предотвращения смерти языков [1].

В зарубежной литературе термин *экология* применительно к языку был представлен европейским ученым Джоном Тримом. Термина «лингвистическая экология» придерживаются Карл и Френсис Вогелины, которые подчеркивают значимость

данного аспекта. Это необходимость рассмотрения всех языков (без исключения), представленных в определенной области: «В лингвистической экологии необходимо начинать не с определенного языка, но с определенной территории, не с избирательного внимания к нескольким языкам, а с исчерпывающего внимания ко всем языкам, представленным на данной территории» [2].

Вслед за идеями Э.Хаугена немецкий учёный, лингвист Харальд Хаарман выделяет семь «экологических переменных» факторов, которые обуславливают языковое поведение как языковых групп, так и отдельных личностей: социальные, демографические, политические, культурные, психические и лингвистические. Данные факторы невозможно рассматривать в отрыве, так как они связаны и взаимодействуют друг с другом и сами формируют «экологическую систему» [3, с.48].

Сам термин «эколингвистика» было введено французским ученым, востоковедом Клодом Ажежем в 1985 году. С этого момента понятие «эколингвистика» применяется в качестве охватывающего «все научные области исследования, которые связывают экологию с лингвистикой».

Эколингвистика в русистике находится в процессе систематизации накопленного теоретического и практического знания и рассматривается такими российскими учёными, как: В.Ф.Нечипоренко «Лингвофилософские основы эколингвистики», В.Г.Костомаров, В.П.Григорьев, С.И.Виноградов, Ю.Н.Караулов, В.К.Журавлев, В.В.Колесов и др. В своем труде, В.Ф.Нечипоренко подтверждает значимость экологии и лингвистики для исследования человечества, происходящих вокруг него процессов и собственной природы [4].

В данный момент предлагается разграничивать вопросы эколингвистики по аналогии с социологией, используя термины *макро-* и *микро-*. Отличие макро- и микроэколингвистики носит сравнительно относительный характер, и пограничная особенность между ними весьма неопределенная. Макроэколингвистика должна сконцентрировать основное внимание на таких мировых, общественных, государственных (региональных) проблемах, как языковые конфликты, языковой геноцид и т.д. А микроэколингвистика обращает внимание на исследование речевых и языковых фактов в зависимости факторов эколингвистического распорядка и привлечение мировоззренческих аспектов теории языковых контактов, психоллингвистики, социоллингвистики и социокультурной антропологии [5, с.32]

В. Коровушкин, рассуждая о соответствии эколингвистики с лингвоэкологией, анализирует аналогию с термином социоллингвистика: «если в качестве отправного приступает лингвистические материалы – языковые знаки, то это социоллингвистический подход», – таким образом: «термин эколингвистика можно было бы закрепить за тем разделом языковедческой науки, где в качестве исходного приступают лингвистические материалы – языковые знаки» [6, с.60].

В современном процессе экологизации общественного сознания в эпоху глобальных экологических проблем эколингвистика привлекает внимание и казахстанских ученых. Проблемы эколингвистики рассматриваются в отдельных работах казахстанских исследователей Г.А.Кажыгалиевой, Р.К.Акшолоковой, Ж.Ж. Кузембековой. В статье Р.К.Акшолоковой, Ж.Ж. Кузембековой рассматривается проблема исследования связи между языком, человеком и экологическими принципами, описывается теоретическая основа направления [7]. Кажыгалиева Г.А. считает, что культурообразующая концепция, лежащая в основании лингвокультурологического подхода в исследовании языковых явлений, сближает заключительный с эколингвистикой, оперирующей в свою очередность концепцией сбережения самобытности государственного языка, государственной культуры, сохранения языкового разнообразия [8, с. 50].

Результаты. На основании проведенного нами краткого обзора различных идей и направлений эколингвистики можно классифицировать направления её исследований следующим образом:

- 1) связь языка со средой, языковое выражение жизненных навыков и особенностей языка;
- 2) комплекс мер по сохранению языкового разнообразия мира, способы их применения;
- 3) поиск употреблений в языковой структуре, соответствующих или противоречащих экологическим принципам;
- 4) влияние экологических проблем на язык, функции языка в решении экологических проблем, использование языковых элементов и дискурса в улучшении экологической обстановки;
- 5) повышение экограмотности человечества.

В целом, несмотря на то, что объем исследований эколингвистики четко не определен, необходимость исследований в этом направлении можно обосновать следующим мнением: «Целесообразно иметь весь комплекс, а если нет, то нужно постоянно наращивать количество проблем, которые не ясны, но учтены» [9, 21].

Заключение. Таким образом, исследования в области языка и экологии

- а) сохраняют языковое разнообразие мира и оставляют экологию языка в ее естественном состоянии;
- б) изучают проблемы и будущее окружающей среды и место языка в общении с жителями земля;
- в) сохраняют нормы литературного языка, отражают ненормативные употребления и варианты в языке и проводятся с точки зрения его воздействия.

Везде, где есть человек, есть и язык, а современные жизненные навыки и привычки (нравы) людей показывают, что существует множество экологических проблем. Именно поэтому триединство Человек – Язык – Экология наполняется новыми исследованиями и направлениями и надолго остается в научном обороте.

Также следует отметить, что выводы и результаты эколингвистических исследований полезны

при реализации языкового планирования и языковой политики, являющиеся частью государственной политики.

Список литературы

1. Хауген Э. Экология языка, в кн.: Филл. А / Мюльхойслер П. *The Ecolinguistic Reader. Язык, экология и окружающая среда.* – Лондон, Нью-Йорк, 2001.

2. Воегилин С.Ф., Воегилин Ф.М. Языки мира: коренная Америка *Fascicle One, Антропологическая лингвистика*, 6 (6), 1964.

3. Хаарман Х. *Всемирная история языков. От первых дней человека до наших дней.* Мюнхен: серия Бека, 2006.

4. Нечипоренко, В.Ф. *Лингвофилософские основы эколингвистики / В.Ф. Нечипоренко.* - Калуга: Калужская областная организация Союза журналистов, 1998.

5. Иванова, Е.В. *Эколингвистика и роль метафоры при описании экологических проблем / Е.В.*

Иванова // *Вестник Челябинского университета. Серия Филология. Искусствоведение.* 2007. No 13(91). С. 32-36

6. Коровушкин В.П. Основные атрибуты лингвоэкологии как автономной междисциплинарной отрасли языкознания // *Вестник Череповецкого государственного университета.* 2011.Т.1. No 28. С. 60–64.

7. Акшолокова Р.К., Кузембекова Ж.Ж. *Язык в экосистеме: эколингвистика.* Алматы, 2022.

8. Кажгалиева Г.А. *Лингвокультурологический подход к языковому обучению как средство экологического воспитания обучающихся в вузе. Материалы круглого стола «Взаимодействие лингвоэкологии и языкового поведения этносов в казахстанском полиэтническом обществе.* – Астана, 2015, с. 50-56.

9. Muhlhausler P. *Quo vadis Ecolinguistics//Steffensen S.V. The Aalpiri papers: two critical reflections on contemporary ecolinguistics.* Odense. SDU, 2019, pp.6-24.